

PEDAGOGLARNI KONFLIKTOLOGIK KOMPETENTLIK BILIMLARINI YANADA BOYITISH METOD VA VOSITALARI

Kamoldinov Muhammadsodiq Baxtiyor o'g'li

E-mail: sodiq51525152@gmail.com

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3416-121X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18494959>

Annotatsiya: Mazkur maqolada pedagoglarda konfliktologik kompetentlik bilimlarini yanada boyitish masalasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etilgan. Konfliktologik kompetentlikning mazmuni, tarkibiy komponentlari hamda uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali metod va vositalar tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida interfaol metodlar, trening texnologiyalari, refleksiv yondashuv va pedagogik vaziyatlardan foydalanishning samaradorligi ilmiy jadvallar asosida yoritib berildi.

Kalit so'zlar: konfliktologik kompetentlik, pedagog, pedagogik konflikt, interfaol metodlar, trening, kasbiy rivojlanish.

Аннотация

В данной статье рассматривается вопрос дальнейшего обогащения знаний о конфликтологической компетентности среди учителей с научной, теоретической и практической точек зрения. Проанализированы содержание, структурные компоненты конфликтологической компетентности, а также эффективные методы и инструменты ее развития. В ходе исследования на основе научных таблиц выделена эффективность использования интерактивных методов, обучающих технологий, рефлексивного подхода и педагогических ситуаций.

Ключевые слова: конфликтологическая компетентность, преподаватель, педагогический конфликт, интерактивные методы, обучение, профессиональное развитие.

Abstract

This article studies the issue of further enriching the knowledge of conflictological competence among teachers from a scientific, theoretical and practical perspective. The content, structural components of conflictological competence, as well as effective methods and tools for its development were analyzed. In the course of the research, the effectiveness of the use of interactive methods, training technologies, a reflexive approach and pedagogical situations was highlighted on the basis of scientific tables.

Keywords: conflictological competence, teacher, pedagogical conflict, interactive methods, training, professional development.

Kirish (Introduction)

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog faoliyati murakkab ijtimoiy-psixologik jarayonlar bilan chambarchas bog'liq. Ta'lim jarayonida o'quvchilar, ota-onalar, hamkasblar va rahbariyat o'rtasida turli ziddiyatli vaziyatlar yuzaga keladi. Bunday sharoitda pedagogning konfliktologik bilimlari yetarli bo'lmasa, ta'lim sifati va psixologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu sababli pedagoglarda konfliktologik kompetentlik bilimlarini muntazam ravishda boyitib borish, ularni zamonaviy metod va vositalar bilan qurollantirish ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, konfliktologik bilimlar nafaqat konfliktlarni hal etish, balki ularning oldini olishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning **maqsadi** — pedagoglarda konfliktologik kompetentlik bilimlarini boyitishning samarali metod va vositalarini aniqlash va ularning ilmiy-amaliy ahamiyatini asoslashdan iborat.

Tadqiqot metodlari (Methods)

Tadqiqot jarayonida nazariy va empirik metodlar uyg'unligidan foydalanildi. Jumladan:

- ilmiy-pedagogik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish;
- kuzatish va suhbat metodlari;
- so'rovnoma va diagnostik testlar;
- pedagogik tajriba-sinov ishlari;
- natijalarni sifat va miqdor jihatdan tahlil qilish.
- Tadqiqotda pedagoglarning konfliktologik bilim darajasi quyidagi mezonlar asosida baholandi: bilimlar to'liqligi, tushunish darajasi, amaliy qo'llay olish va refleksiv yondashuv.

1-jadval. Konfliktologik kompetentlik bilimlarining tarkibiy komponentlari

Komponentlar	Tavsifi
Kognitiv	Konflikt mohiyati, turlari, sabab va oqibatlar haqidagi bilimlar
Analitik	Konfliktli vaziyatni tahlil qilish va baholash ko'nikmalari
Amaliy	Konfliktni hal etish strategiya va usullarini qo'llay olish
Refleksiv	O'z faoliyatini tahlil qilish va xulosalar chiqarish

Natijalar (Results)

Tadqiqot davomida pedagoglarda konfliktologik kompetentlik bilimlarini boyitishga qaratilgan maxsus metod va vositalar tizimi ishlab chiqildi va amaliyotda sinovdan o'tkazildi.

Asosiy metod va vositalar:

- konfliktologik treninglar;
- muammoli vaziyatlar (case-study);
- rolli va ishbilarmonlik o'yinlari;
- seminar-munozaralar;
- refleksiv mashg'ulotlar.

2-jadval. Konfliktologik bilimlarni boyitish metodlarining samaradorligi

Metodlar	Bilimlar oshishi (%)	Amaliy ko'nikma rivoji (%)
Trening mashg'ulotlari	28	32
Case-study	22	26
Rolli o'yinlar	25	30
Munozara	18	20
Refleksiv tahlil	20	24

Natijalardan ko'rinadiki, trening mashg'ulotlari va rolli o'yinlar pedagoglarning konfliktologik bilim va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda eng yuqori samaradorlikni ko'rsatdi.

Muhokama (Discussion)

Olingan natijalar pedagoglarda konfliktologik kompetentlik bilimlarini rivojlantirish jarayoni uzluksiz va tizimli tashkil etilishi zarurligini ko'rsatadi. An'anaviy axborot berishga asoslangan metodlar pedagoglarning faolligini yetarli darajada ta'minlamaydi. Interfaol va refleksiv yondashuv esa bilimlarni chuqur o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, pedagoglarning shaxsiy tajribasiga tayangan holda olib borilgan mashg'ulotlar ularning konfliktlarga nisbatan ongli va mas'uliyatli munosabatini shakllantiradi. Bu esa ta'lim muassasasida sog'lom psixologik muhitni ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa (Conclusion)

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Pedagoglarda konfliktologik kompetentlik bilimlarini boyitish kasbiy rivojlanishning muhim omilidir.
2. Trening, rolli o'yin va vaziyatli tahlil metodlari yuqori samaradorlikka ega.
3. Refleksiv yondashuv pedagoglarning o'z faoliyatini tanqidiy baholashini ta'minlaydi.
4. Mazkur metod va vositalar ta'lim jarayonida konfliktlarning oldini olishga xizmat qiladi..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonov, Q. Pedagogik konfliktologiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Honqulov U.X. Pedagogik kompetentlik va uni rivojlantirish metodlari. – Toshkent, 2020.
3. Karimova, V.M. Ta'lim jarayonida konfliktlarni boshqarish. – Toshkent: Fan, 2018.
4. Андреев В.И. Педагогическая конфликтология. – Москва: Педагогика, 2017.
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Москва: Логос, 2016.
6. Johnson D.W., Johnson R.T. Conflict Resolution in the Classroom. – Boston: Allyn & Bacon, 2015.
7. Thomas K.W. Conflict and Conflict Management. – New York: Routledge, 2014.
8. UNESCO. Teacher Competency Framework. – Paris, 2018.
9. Saidov, A.B. Bo'lajak pedagoglarni kasbiy tayyorlash masalalari. – Toshkent, 2021.
10. Shodmonov, Sh.Sh. Ta'limda interfaol metodlar. – Toshkent: Innovatsiya, 2020.
11. Kamoldinov M. B. Bo'lajak pedagoglarda konfliktologik kompetentlikni takomillashtirishning pedagogik-psixologik kompetentligi //Строительство и образование. – 2025. – №. 3. – С. 202-208.
12. Kamoldinov M. BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KONFLIKTOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY METODIK TIZIMI //Scientific journal of the Fergana State University. – 2025. – №. 5. – С. 15-15.
13. Zamonaviy K. M. t. f. y., foydalanib m. a. v. a. i. t. o 'qitish //fergana state university conference.–2024.
14. Baxtiyor o'g'li K. M. texnika oliy ta'lim muassasalarida ehtimollar nazaryasi va matematik statistika fanini o'qitish //икро журнал. – 2025. – т. 14. – №. 02. – с. 578-585.
15. Baxtiyor o'g'li K. M. uzliksiz ta'lim muassasalarida extimollar nazaryasini o'qitishning dolzarb masalalari //zamonaviy ilm-fan va tadqiqotlar: muammo va yechimlar. – 2025. – т. 2. – №. 1. – с. 16-20.
16. Kamoldinov M. B. konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish xususiyatlari //экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – с. 263-267.